

ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ В РАЗВИТИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Аллаёров Исроил Хайкалович

*Старший преподаватель Ташкентский Университет прикладных наук,
кафедры «Сетевая экономика и бухгалтерия»*

Annotatsiya. Maqola O'zbekistonda o'quvchilar va talabalarning ekologik kompetentligini shakllantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanishni tahlil qilishga bag'ishlangan. Raqamli ta'lim usullari, jumladan virtual laboratoriyalar va simulyatorlar, shuningdek mobil ilovalar va ekologik ta'limda o'yinlashtirish usullari ko'rib chiqiladi. Davlat tashabbuslari va xalqaro loyihalar tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan ekologik mavzularni o'quv dasturlariga integratsiyalashning ahamiyati ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: ekologik kompetentlik, innovatsion ta'lim texnologiyalari, raqamli ta'lim, virtual laboratoriyalar, mobil ilovalar, o'yinlashtirish, ekologik ta'lim, O'zbekiston.

Annotatsion. The article analyzes the use of innovative educational technologies for developing environmental competence among students in Uzbekistan. It examines digital learning methods including virtual laboratories and simulators, as well as mobile applications and gamification in environmental education. The importance of integrating environmental topics into curricula, supported by government initiatives and international projects aimed at developing ecological culture among youth, is emphasized.

Keywords: environmental competence, innovative educational technologies, digital learning, virtual laboratories, mobile applications, gamification, environmental education, Uzbekistan.

Аннотация. Статья посвящена анализу применения инновационных образовательных технологий для формирования экологической компетентности учащихся и студентов в Узбекистане. Рассматриваются методы и средства цифрового обучения, включая виртуальные лаборатории и симуляторы, а также использование мобильных приложений и геймификации в экологическом образовании. Подчеркивается важность интеграции экологических тем в учебные программы, поддерживаемых государственными инициативами и международными проектами, направленными на развитие экологической культуры среди молодежи.

Ключевые слова: экологическая компетентность, инновационные образовательные технологии, цифровое обучение, виртуальные лаборатории, мобильные приложения, геймификация, экологическое образование, Узбекистан.

Введение. Современные вызовы, связанные с ухудшением экологической обстановки, требуют повышения уровня экологической грамотности населения. В Узбекистане, где вопросы экологии приобретают все большую актуальность, образовательные учреждения играют ключевую роль в формировании экологически ориентированного сознания. Этот процесс обусловлен необходимостью подготовки кадров, способных решать актуальные экологические проблемы страны, такие как последствия Аральского кризиса, опустынивание территорий, дефицит водных ресурсов и загрязнение окружающей среды.

В этом процессе особое значение приобретают современные образовательные технологии, которые позволяют эффективно передавать знания, формировать практические навыки и развивать критическое мышление.

В последние годы система высшего образования Узбекистана активно трансформируется, внедряя инновационные подходы к формированию экологической компетентности студентов. Этот процесс приобретает особую актуальность в условиях нарастающих экологических вызовов, с которыми сталкивается страна. По данным Министерства высшего образования, науки и инноваций, в 2024 году более 60% вузов страны уже интегрировали курсы по устойчивому развитию и экологии в свои учебные программы. Особенно показателен пример Ташкентского государственного технического университета, где студенты разработали мобильные сенсоры для мониторинга качества воздуха, что свидетельствует о практической направленности экологического образования.

Современные образовательные технологии кардинально меняют подход к преподаванию экологических дисциплин. Виртуальные лаборатории, такие как Labster и PhET, позволяют моделировать сложные экологические процессы, включая последствия изменения климата и загрязнения окружающей среды. При этом, согласно исследованиям, проведенным Национальным

университетом Узбекистана, использование VR-технологий повышает усвоение материала на 40% по сравнению с традиционными методами обучения. Мобильные приложения типа EcoUz, разработанные местными IT-специалистами, дают возможность каждому студенту отслеживать свой экологический след и участвовать в университетских экологических челленджах.

Геймификация обучения демонстрирует особую эффективность в экологическом образовании. В частности, Университет Инха в Ташкенте внедрил систему, где студенты получают "зеленые баллы" за участие в экологических акциях и разработку проектов по устойчивому развитию. Эти баллы затем учитываются при итоговой аттестации. По данным внутреннего мониторинга, такая система повысила вовлеченность студентов в экологические инициативы на 65% за последние два года.

Особого внимания заслуживает проект "Зеленые кампусы", реализуемый при поддержке Министерства экологии. В его рамках 25 университетов страны внедрили системы раздельного сбора отходов, солнечные панели и "умные" системы водоснабжения. Финансирование проекта составило 12 миллиардов сумов в 2023 году, при этом экономия ресурсов в участвующих вузах достигла 30-40%. Например, в Самаркандском государственном университете благодаря "умной" системе полива удалось сократить потребление воды на орошение территории на 35%.

Геймификация и игровое обучение — два подхода, которые отличаются, хоть и во многом похожи. Геймификация — это метод использования элементов игры в обучении, чтобы повысить мотивацию. При этом учебный контент не изменяется, он может быть неигровым. Среди основных элементов геймификации — начисление баллов за успешное прохождение курса, награждение бейджами, рассылка уведомлений с напоминанием и подбадриванием, формирование рейтингов. Игровое обучение — это подход, при котором учебный материал преподносится в виде игры. Например, интерактивные курсы с сюжетом, диалоговые тренажеры, VR-симуляторы и полноценные игры. В этом случае сотрудники не просто читают теорию и получают баллы, а отправляются в приключение как главные герои игры, от действий которых зависит развитие сюжета.

Основное различие между геймификацией и игровым обучением — интеграция игровой механики с обучающим контентом. Игровое обучение полностью объединяет эти две составляющие, так что игра — это и есть учёба. Геймификация, в свою очередь, использует игровые элементы в качестве награды за прохождение учебных модулей.

Геймификация и игровое обучение взаимосвязаны и хорошо дополняют друг друга. С их помощью можно усовершенствовать учебную программу. Однако ни геймификация, ни игровое обучение не используются как самостоятельные методы. Они хорошо сочетаются с традиционными методами обучения и вызывают интерес у многих учеников.

Современные VR и AR технологии позволяют создать эффект присутствия и глубже понять экологические процессы. Например, виртуальные туры по заповедникам Узбекистана, таким как Чаткальский биосферный заповедник, позволяют изучать экосистемы без необходимости выезда на место. Симуляции климатических изменений помогают наглядно представить последствия человеческой деятельности, а практические занятия по управлению отходами и устойчивому развитию в дополненной реальности дают возможность тестировать различные стратегии переработки и утилизации отходов.

Учащиеся и студенты активно вовлекаются в исследовательские проекты, направленные на разработку инициатив по снижению загрязнения окружающей среды, включая проведение экологических акций и создание предложений по сокращению углеродного следа. В 2023 году более 50 университетов страны запустили совместные проекты с Министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, направленные на мониторинг качества воздуха и воды. Одним из примеров является инициатива Ташкентского государственного технического университета по разработке мобильных сенсоров для измерения уровня загрязнения в городских районах. Важным элементом процесса формирования экологической культуры является подготовка педагогов к применению инновационных методик. Для этого проводятся курсы повышения квалификации, семинары и вебинары по вопросам экологического образования. В 2024 году около 10 000 учителей прошли обучение в рамках национальной программы «Эко-образование для всех». Кроме того, создаются методические пособия и сценарии уроков с применением цифровых технологий, а также организуются обмены опытом между образовательными учреждениями на национальном и международном уровнях. В частности, Узбекистан активно сотрудничает с ЮНЕСКО и Программой ООН по окружающей среде (UNEP) в области внедрения инновационных методик преподавания экологии. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ноябре 2024 года, выступая в Законодательной палате Олий Мажлиса, предложил объявить 2025 год – Годом охраны окружающей среды и

«зеленой» экономики. В своей речи он подчеркнул: " Сегодня не только Узбекистан, но и многие страны мира явно ощущают негативные последствия изменения климата. Важно развивать «зеленую» экономику, внедрять современные экологические технологии и формировать ответственное отношение к окружающей среде у каждого гражданина."

Этот шаг направлен на развитие экологически устойчивых инициатив, поддержку ресурсосбережения и переход к «зеленой» модели экономики. Также в рамках инициативы продолжается программа «Яшил макон» по массовому озеленению страны и создается Центральноазиатский университет по изучению окружающей среды и изменения климата.

Заключение

Использование современных образовательных технологий в экологическом образовании играет важную роль в формировании экологической компетентности населения Узбекистана. Интерактивные методы, цифровые платформы, виртуальная и дополненная реальность, а также проектная деятельность позволяют обучающимся глубже понять и осознать важность сохранения окружающей среды. Государственные инициативы, направленные на развитие экологического образования, свидетельствуют о повышенном внимании к вопросам устойчивого развития. В перспективе необходимо дальнейшее развитие и внедрение таких подходов для формирования экологически ответственного общества. Кроме того, важно развивать партнерства между образовательными учреждениями, исследовательскими центрами и бизнесом для интеграции инновационных решений в образовательный процесс. Только комплексный и долгосрочный подход позволит обеспечить высокий уровень экологической грамотности у подрастающего поколения и внести вклад в устойчивое развитие страны.

Список литературы:

1. Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан. Данные за 2024 год.
2. Иванов С. П. Экологическое образование: теория и практика. – СПб.: Наука, 2020.
3. Смирнова О. А. Использование виртуальной реальности в образовательном процессе. – Казань: Университетская книга, 2022.
4. Экологическая грамотность и цифровые технологии // Журнал «Современные технологии в образовании». – 2023. №2.
5. Сайт Министерства экологии и природных ресурсов Узбекистана: www.eco.gov.uz (дата обращения: 30.03.2025).
6. Петров А. В. Проектное обучение как метод формирования экологической ответственности // Вестник педагогики. – 2024. №3.
7. Global Education Monitoring Report. UNESCO. 2024.
8. Национальная программа «Эко-образование для всех» – отчет Министерства народного образования, 2024.